

Informes de sitios y colecciones / Relatórios de sítios e coleções / Reports of sites and collections

FRAGMENTOS DEL PASADO DO PASSADO

REVISTA DE ARQUEOLOGÍA • REVISTA DE ARQUEOLOGIA

Nº 7 | 111-136 (2023)

LA CONSTRUCCION PATRIMONIAL DE CHOELE CHOEL A TRAVÉS DE LOS MUSEOS LOCALES

A construção patrimonial de Choele Choel através de museus locais
The heritage building of Choele Choel through local museums

Adolfo Carlos Eliges

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. Calle 122 y 60, laboratorio 128, La Plata, Argentina.

E-mail: adolfo.eliges@fcnym.unlp.edu.ar - ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5213-2265>

Fecha de recepción 27 de marzo de 2023 - Fecha de aceptación: 22 de mayo de 2023

AZARA
FUNDACIÓN DE HISTORIA NATURAL

umai Universidad
Maimónides

RESUMEN

El Pueblo Avellaneda fue el primer pueblo de frontera establecido en la Patagonia en el marco de la denominada Campaña del Desierto. Su ocupación duró solo tres años, entre 1879 y 1882, y dejó en el sitio de su emplazamiento casi 30 hectáreas de ruinas cubiertas de objetos que dan cuenta de una cultura material ya globalizada y asimilada al consumo de las grandes capitales del mundo. La actual ciudad de Choele Choel, vecina al sitio arqueológico, ha desarrollado una experiencia patrimonial anclada en la materialidad del antiguo pueblo, en gran parte gracias al surgimiento de colecciones privadas de estos bienes patrimoniales ahora devenidas en museos regionales. Se presenta un breve catálogo e informe de estas colecciones, fruto de relevamientos expeditivos realizados en los museos Salatino Mazzulli y Regional de Choele Choel, en la ciudad homónima, y del Museo Municipal Mony Gundín, de la vecina localidad de Lamarque, entre los años 2016 y 2017, y de una pequeña colección entregada en guarda a nuestro laboratorio por parte del Sr. José Salatino Mazzulli.

Palabras clave: Patagonia, Siglo XIX, Choele Choel, Patrimonio, Colecciones.

RESUMO

O Pueblo Avellaneda foi o primeiro povoado fronteiriço estabelecido na Patagônia no marco da chamada Campanha do Deserto. Sua ocupação durou apenas três anos, entre 1879 e 1882, deixando quase 30 hectares de ruínas cobertas de objetos no local de sua localização que evidenciam uma cultura material já globalizada e assimilada ao consumo das grandes capitais do mundo. A atual cidade de Choele Choel, vizinha ao sítio arqueológico, desenvolveu uma experiência patrimonial ancorada na materialidade da cidade velha, em grande parte graças ao surgimento de coleções particulares desses bens patrimoniais que se tornaram museus regionais. Apresenta-se um breve catálogo e relatório dessas coleções, resultado de expeditas pesquisas realizadas nos museus Salatino Mazzulli e Choele Choel Regional, na cidade de mesmo nome, e no Museu Municipal Mony Gundín, na cidade vizinha de Lamarque entre 2016 e 2017 e de um pequeno acervo entregue sob custódia em nosso laboratório pelo Sr. José Salatino Mazzulli.

Palavras-chave: Patagônia, Século XIX, Choele Choel, Patrimônio, Coleções.

ABSTRACT

The Pueblo Avellaneda was the first border town established in Patagonia within the framework of the so-called "Campaña del Desierto". Its occupation lasted only three years, between 1879 and 1882, leaving almost 30 hectares of ruins covered with objects on the site of its location that show a material culture already globalized and assimilated to the consumption of the great capitals of the world. The current city of Choele Choel, neighboring the archaeological site, has developed a heritage experience anchored in the materiality of the old town, largely thanks to the emergence of private collections of these heritage assets that have now become regional museums. A brief catalog and report of these collections is presented, the result of expeditious surveys carried out in the Salatino Mazzulli and Choele Choel Regional museums, in the city of the same name, and the Mony Gundín Municipal Museum, in the neighboring town of Lamarque between 2016 and 2017 and from a small collection delivered in custody to our laboratory by Mr. José Salatino Mazzulli.

Keywords: Patagonia, XIX century, Choele Choel, Patrimony, Collections.

INTRODUCCIÓN

Desde finales del siglo XVIII, el valle medio del Río Negro ha formado parte de una serie de relatos, desde los cuales se ha construido y alimentado un imaginario que ubicaba a Choele Choel como el epicentro del poder y de los intercambios indígenas en Pampas y Patagonia (Zeballos 1881). En concordancia con esa idea, se presentaron a la Corona española una serie de proyectos que proponían la ocupación de ese territorio como parte de una política de seguridad interior para la frontera sur (Undiano y Gastelú [1796]1969). Ese imaginario continuó vigente en los sucesivos gobiernos nacionales, algunos de los cuales tomaron medidas de diversa intensidad orientados a la realización de ese fin, hasta que durante la presidencia del Dr. Nicolás Avellaneda, en mayo de 1879, se produjo la ocupación definitiva del territorio y su incorporación oficial a la administración estatal.

Como correlato de este suceso, el Pueblo Avellaneda fue el primer emplazamiento urbano establecido en Patagonia en el marco de la denominada “Campaña del Desierto”. Fue levantado sobre un terreno inundable, por lo que a pocos meses de su fundación debió ser mudado a un paraje hoy conocido como Pampa de los Molinos, a 2,5 km al NE de la actual ciudad de Choele Choel, en la provincia de Río Negro (Figura 1). Las características del terreno lo hicieron inviable, por lo que se decidió su traslado luego de casi tres años de una dura existencia. En el sitio quedaron las ruinas de un pueblo de casi 30 hectáreas que perduró con niveles mínimos de ocupación durante algunas décadas, en paralelo al desarrollo urbano de la nueva ciudad. Sus restos siguen siendo evidentes en superficie y constituyen, a la vez

que un referente ineludible de la identidad local choelense, un testimonio tangible de la cultura material de los pueblos de frontera de fines del siglo XIX.

Tanto el registro documental como la cartografía de época dan cuenta de que fue un pueblo importante para ese momento, con barrios dedicados a la población civil, zonas exclusivas para el comercio, espacios públicos que cobijaron una plaza de carretas, un hospital y una botica, y barrios militares diferenciados entre oficialidad y tropa (Zeballos 1881; Eliges 2017). Se trató de un emplazamiento urbano pensado para constituir un bastión de la civilización implantado en tierras entonces consideradas como desierto y para el cual fue necesario trasladar, tanto en vapores como en carretas, una importante cantidad de materiales constructivos, mobiliarios, herramientas, enseres y productos de consumo (Walther [1946]1980; Galíndez 1940; González Lonzième 1977). Sus restos configuran un corpus patrimonial valiosísimo que, en gran medida, ha quedado resguardado en colecciones privadas que hoy conforman sendos museos locales y que brindan una idea de la cantidad y diversidad de objetos característicos de la segunda revolución industrial que conformaron la cultura material del Pueblo Avellaneda.

En este trabajo se presentará el análisis realizado sobre los materiales provenientes del mencionado pueblo, presentes en las colecciones de los museos Salatino Mazzulli, Histórico de Choele Choel e Histórico Arqueológico Mony Gundín; se incluye una fracción de la primera que ha sido entregada en guarda a nuestro laboratorio para su estudio. Se pretende dar cuenta de la cultura material atesorada en estos museos, de la cantidad, variedad y estado de estos bienes, su antigüedad, de las redes de

Figura 1. Ubicación del Pueblo Avellaneda

intercambio involucradas y de algunos aspectos de la vida cotidiana de las personas que lo poblaron. El catálogo que se presenta comenzará con una breve descripción de la historia de estas colecciones y de la metodología con la que se ha realizado su registro. Luego se comentan los principales resultados obtenidos y, finalmente, se presentarán algunas consideraciones respecto de la construcción de la experiencia patrimonial presente en Choele Choel y del rol que estas colecciones han jugado en ese contexto.

MATERIALES Y MÉTODOS

El primero de los museos está conformado por un conjunto de colecciones que el señor José Salatino Mazzulli ha recolectado durante décadas en el valle medio del río Negro y que son exhibidas en su propio

domicilio¹ desde hace más de 50 años. El conjunto está formado por más de 5000 piezas, agrupadas en secciones temáticas de paleontología, geología, folclore y arqueología. Esta última, situada en la sala llamada Rodolfo Casamiquela, contiene un conjunto de artefactos prehispánicos, fundamentalmente material lítico, y otro histórico, alimentado por las recolecciones asistemáticas que él mismo realizó. Es de destacar que para efectuar estas actividades extractivas, en abierta contravención con la legislación de protección del patrimonio que ya estaba vigente cuando fueron realizadas, contó con la asistencia y el estímulo de científicos muy reconocidos en esa época, entre ellos Rodolfo Casamiquela, Eliseo Tello, Fernando Novas y Rosendo Pascual (Salatino Mazzulli 2005). Además del reconocimiento mostrado por parte de la comunidad local, su obra ha sido declarada de interés cultural y educativo por la Honorable Cámara de Senadores de la Nación en el año 2005.

En el caso del Museo de Luis Beltrán², se trata de una experiencia patrimonial comunitaria orientada al rescate colectivo de la historia regional. La colección se nutre de una importante cantidad de materiales provenientes de las primeras familias afincadas en la zona, en general de origen galés, que fueron donados por antiguos vecinos de esa localidad, y de gran cantidad de objetos extraídos de las ruinas del pueblo a partir de una serie de recolecciones que la Sra. Mónica Gundín realizó en el sitio arqueológico, mediante la convocatoria a la participación masiva de la comunidad educativa local de la cual formaba parte como docente, también en infracción de las normas patrimoniales en vigencia. Actualmente, el museo cuenta con el apoyo de la municipalidad de Luis Beltrán.

La Asociación de Amigos del Museo Histórico Regional de Choele Choel reúne desde hace varias décadas a un grupo de vecinos de esa localidad interesados en el rescate y difusión de la historia y la cultura locales. Entre sus referentes más destacados se encuentran Liliana Zacarías y Evaristo Navarro, quienes han conseguido la donación de la histórica Casa Maldonado³, donde se emplaza actualmente la institución, y han venido coordinando los esfuerzos de numerosas entidades para ponerla en valor y garantizar su funcionamiento. Cuentan también con el apoyo de la Municipalidad de Choele Choel.

El grueso de sus colecciones se origina en una importante donación que realizara el Sr. Salatino Mazzulli, consistente en material lítico arqueológico, restos procedentes del Pueblo Avellaneda y algunas piezas paleontológicas; también han recibido numerosas donaciones de objetos de fines del siglo XIX y principios del XX que pertenecieron a las primeras familias afincadas en la actual ciudad.

Finalmente, una porción de la colección Salatino Mazzulli que no estaba expuesta fue entregada a nuestro laboratorio para su análisis. El conjunto incluye materiales provenientes de las ruinas del pueblo, entre las cuales hay objetos metálicos, vítreos y cerámicos, y una bolsa con restos humanos incinerados cuya existencia era desconocida.

Los relevamientos se realizaron de manera expeditiva, conforme con los tiempos y posibilidades de acceso a las colecciones, que fueron determinados por quienes tienen a su cargo su administración, para lo cual hubo que contar con la gentileza de las personas que nos brindaron acceso a los museos fuera del horario de atención al público. En los museos Mony Gundín y Salatino Mazzulli, las intervenciones se

realizaron en el año 2016, mientras que el Museo de Historia Regional de Choele Choel fue visitado en 2017 y nuevamente a finales de 2022. En los tres casos, solo se registraron los objetos provenientes del Pueblo Avellaneda, tanto los presentes en las vitrinas de exposición como en los cajones y recipientes que los responsables del manejo de las colecciones nos han presentado para nuestro registro. A tal efecto, se han confeccionado fichas individuales para aquellos artefactos que mostraron alguna característica diagnóstica, y lotes de objetos para el tratamiento de piezas repetitivas cuyo análisis individual no aportaba información relevante. En estas fichas se volcaron todos los datos contextuales a los que pudimos acceder, tanto los detalles visibles que se consideraron de utilidad como la información existente en la cartelería presente en los museos. En todos los casos se sacaron fotografías, tanto de los objetos en particular como de los conjuntos que los contenían. Es de destacar que el Sr. Salatino Mazzulli es la única persona con la que pudimos interactuar que participó directamente de las excavaciones y que podría contribuir a una reconstrucción de los contextos de hallazgo; sin embargo, debido a las dificultades de salud propias de su avanzada edad, sus relatos no han aportado muchos datos significativos respecto del origen de los bienes patrimoniales bajo registro.

En una segunda etapa se ha confrontado la información proveniente de estas fichas con la literatura vinculada al estudio de los materiales históricos, para intentar determinar sus características, origen, funcionalidad y cronología, conforme el tipo de material. Para tal fin, se han utilizado técnicas de fotogrametría que ayudaron a encuadrar a los bienes mensurados en las categorías y

tipologías consultadas. Del mismo modo, se aplicaron técnicas de posproceso fotográfico para identificar y resaltar los rasgos diagnósticos registrados. La selección de objetos entregada en guarda por el Sr. Salatino Mazzulli a nuestro laboratorio ha sido estudiada con las técnicas de gabinete utilizadas para el análisis macroscópico de los materiales arqueológicos obtenidos en campo. Para el estudio tecnomorfológico y funcional de los restos cerámicos se siguió la metodología propuesta por Orton *et al.* (1997); mientras que las piezas de loza, gres y caolín se abordaron según la propuesta de Schávelzon (1991), González de Bonaveri y Pedrotta (2006) y Bagaloni y Martí (2013). Los objetos vítreos se analizaron a partir de las variables planteadas por Moreno (1994, 1997), Pedrotta y Bagaloni (2006), y Bagaloni (2017); mientras que los metálicos se basaron en los criterios desarrollados por Pifferetti (1997). Las técnicas y elementos constructivos se evaluaron en base a lo propuesto por Schávelzon (1991); para la cuantificación general de los conjuntos arqueofaunísticos y su identificación a nivel taxonómico y anatómico se siguieron los criterios propuestos por Mengoni Goñalons (1999), atendiendo a indicadores tafonómicos de acuerdo con Lyman (1994) y a las huellas de corte, termoalteraciones y otros indicios de procesamiento propuestos por Bagaloni y Carrascosa Estenoz (2013).

Los resultados fueron agrupados de acuerdo con el material principal con el que fueron confeccionados siguiendo la tipificación empleada por Schávelzon (1991) a propósito de los materiales recolectados en distintos sitios históricos de la ciudad de Buenos Aires. Se contemplaron los tres contextos utilizados por este autor: “cultura material de la vida cotidiana”, para dar cuenta de los materiales de uso civil,

fundamentalmente vinculados al consumo de bebidas y alimentos; “materiales de construcción y objetos de trabajo”, relacionados con procesos productivos y de mantenimiento de unidades habitacionales discretas; y “contextos de construcción e infraestructura urbana”, para referir a los materiales asignados al mantenimiento de las unidades de uso colectivo desde una mirada urbana. También se agregó el “contexto militar” dada la especificidad de la historia del sitio (Eliges 2016).

RESULTADOS

Como puede verse en la Tabla 1, se ha relevado un total de 1546 objetos, de los cuales el 46% corresponde al Museo Regional de Choele Choel; el 27%, al Museo Salatino Mazzulli; el 22%, al Museo Mony Gundín; y el 5% restante, a la porción entregada en guarda a nuestro laboratorio. El 66% corresponde a objetos metálicos; el 19%, a objetos de vidrio; y el 9%, a piezas cerámicas; el resto de los bienes corresponde a objetos de cuero (2%), textiles (1%) y a una cantidad importante de huesos humanos que representan casi el 3%. Estos restos fueron encontrados en bolsas sigladas como “restos de fogón del Fortín Avellaneda”, junto con materiales calcinados que no han sido contabilizados en este trabajo; algunos de estos huesos presentan evidencias de incineración. Otros elementos, como cartón, madera o plásticos, no llegan a representar el 1% del total.

En cuanto a los contextos de uso de estos bienes (Tabla 2), el 48% se ha atribuido al ítem “cultura material de la vida cotidiana”, donde el 30% está representado por elementos de uso personal; el 27%, por precintos metálicos de botellas de bebidas

Tabla 1. Objetos relevados y su distribución por colección y material principal (Fuente: elaboración propia).

Material	Casa Maldonado	Donación SM	Mony Gundín	Salatino Mazzulli	Total general
Cerámica	73	10	19	37	139
Cuero	24	2			26
Metal	479	53	187	301	1020
Otros			4	3	7
Restos óseos	36	1	1		38
Textil			12	5	17
Vidrio	100	2	122	75	299
Total general	712	68	345	421	1546

alcohólicas; el 19%, por enseres de uso doméstico; el 18%, por contenedores de vidrio; y el resto se reparte entre contenedores de cerámica y metálicos, y herrajes vinculados al mobiliario.

El contexto militar también está muy presente, con un 36% del total del registro; el 67% se vincula a ornamentos e indumentaria militar, y el 19%, a restos de munición. Existe, sorprendentemente, una alta presencia de fragmentos de instrumentos musicales (4%), fundamentalmente restos de instrumentos de vientos de metal, y algo más del 3% relacionado con armamento y herramientas. Se hallaron, fuera de exhibición, 37 huesos humanos (que representan

el 7% del conjunto), muchos de ellos calcinados, guardados en bolsas que contenían cenizas y restos de basura de época. Los hemos catalogado provisoriamente en el contexto militar debido a que el relato museográfico sugiere la posibilidad de que se trate de un enterratorio vinculado a un contexto de violencia institucional. Finalmente, el rubro materiales de construcción y objetos de trabajo constituye el 16% del total, en el que predominan los clavos y tornillos (64%) y los elementos de montura, que representan el 30%. El restante 7% corresponde a herramientas, herrajes y un conjunto de bienes industrializados indeterminados.

Tabla 2. Objetos relevados y su distribución por colección y contexto (Fuente: elaboración propia).

Contexto	Casa Maldonado	Donación SM	Mony Gundín	Salatino Mazzulli	Total general
Militar	290	4	153	102	549
Construcción e infraestructura urbana	35			5	8
Cultura material de la vida cotidiana	370	12	187	176	745
Materiales de construcción y objetos de trabajo	49	52	5	138	244
Total general	712	68	345	421	1546

Figura 2. Proporciones de materiales por colección (Fuente: elaboración propia).

Figura 3. Representación de los distintos contextos en cada colección (Fuente: elaboración propia).

En la Figura 2 se puede ver que el porcentaje de los materiales representados en cada colección es bastante consistente con las proporciones generales, excepto en el caso de la conformada por los materiales

donados por el Sr. Salatino Mazzulli, integrada por pocas piezas en comparación con las otras colecciones. En todos los casos, los materiales más abundantes fueron los metálicos, seguidos por los restos vítreos

y cerámicos; en tanto, en comparación con estos, el resto de los materiales está presente en un número mucho menor.

Del mismo modo, las proporciones generales de los contextos asignados a estos bienes también parecen coherentes con su representación en cada colección (Figura 3), con la misma excepción del caso anterior: salvo en los materiales en donación, en el resto de las colecciones, el contexto más representado es la cultura material de la vida cotidiana, seguido por el militar y por los materiales de construcción y objetos de trabajo. El contexto de construcción e infraestructura urbana está, en todos los casos, muy poco representado.

CATÁLOGO

A continuación, se presentará una breve descripción de los bienes catalogados, agrupados por sus respectivos contextos de uso, según la propuesta de Schávelzon (1991), ordenados en grupos funcionales y por tipo de objeto. Las proporciones generales de estos grupos ya han sido expuestas; aquí se aborda su composición en orden descendente, según su cantidad.

Cultura material de la vida cotidiana

Entre los elementos de uso personal (Tabla 3), los más numerosos corresponden a la categoría indumentaria de uso civil, que representan el 75% de este ítem. Esta proporción tan grande se explica por la existencia de gran cantidad de botones de pasta de vidrio (Figura 4), y de diversos ganchos, presillas y corchetes metálicos utilizados en este tipo de vestimenta. Le siguen en cantidad los segmentos de pipas de caolín

(Figura 5), en general exhibidos en cuadros que forman *collages* temáticos, como se observará más adelante en la Figura 21. Luego, con una representación del 3% respectivamente, se encuentran fragmentos de manijas de valijas y bolsos (piezas de equipaje) y fragmentos de peines y peinetas. El resto de los bienes tienen escasa representación; en muchos casos, son piezas únicas que resultan llamativas, como por ejemplo, una medalla masónica o monedas de origen uruguayo y chileno. También hay fragmentos de elementos de corte hogareños, como una tijera y una navaja, dedales y pequeños fragmentos de resonadores de armónicas (instrumento musical). Por último, se destaca una pierna de porcelana perteneciente a una muñeca.

El ítem “Otros” está conformado fundamentalmente por precintos metálicos de bebidas alcohólicas, la mayoría de ginebra y algunas de vermut, entre las que se han podido identificar. También se ha hallado una tulipa de vidrio de una lámpara a mechero.

Entre los enseres de uso doméstico, destacan los fragmentos de vajilla (Figura 6), con un 55% y, con un 25%, los cubiertos (Figura 7), la mayoría en estado muy fragmentario. También son muy abundantes las bombillas para mate (12%), algunas en muy buen estado de conservación, y los elementos de cocción, como pavas y fragmentos de ollas y marmitas, que representan el 8% del subtotal.

Entre los contenedores de vidrio (Figura 8), el 53% corresponde a recipientes cilíndricos; la mayoría de ellos, botellas de vino, espumantes y biter; aunque también de cerveza y tónicos medicinales. Las botellas cuadradas o troncopiramidales representan el 44% de estos envases; generalmente, contenían ginebra de distintas

procedencias, sin embargo, también hay ejemplares que contuvieron licor y especias o condimentos.

El 3% restante corresponde a fragmentos indeterminados. Los contenedores metálicos, por su parte (Figura 9), en su mayoría corresponden a envases de hojalata (80%), sobre todo latas de sardinas, junto con latas de tabaco y de conservas. También hay algunas pequeñas garrafas de gas carbónico, correspondientes a una fábrica de soda del tipo sifón *sparkets*, que representan el 3%

del ítem, y la tapa de un tintero de bronce que, posiblemente, acompañara a un tanque de vidrio.

Un 80% de los contenedores cerámicos corresponden a envases de gres tipo porrón (Figura 10), la mayoría de cerveza, pero podrían haber contenido ginebra o agua mineral. El 20% restante son tinteros de gres. En la categoría "Herrajes y mobiliario" se cuentan dos llaves, fragmentos de una cerradura, un candado inglés y una aldaba de bronce de cajón.

Figura 4. Botones de pasta de vidrio.

Figura 5. Pipas de caolín.

Figura 6. Fragmentos de vajilla.

Figura 7. Cubiertos y restos de cubiertos de mesa de metal.

Figura 8. Contenedores de bebidas. A- Botella de vino soplada en molde profundo. B- Vermut Francesco Malleti, de Torino (Italia). C-Sifón para fabricar soda tipo *sparkets*. D- Botella de Hesperidina del año 1866, de origen argentino. E- Tónico Agua de Florida, de Murray & Lannman. F- Ginebra Jürgen Peters, de origen holandés. G- Ginebra Peters Hermanos, fraccionada en Buenos Aires. H- Limeta sin identificar, aparentemente marca La Llave. I- Botella de cerveza Quilmes, posterior a 1888. J- Botella de cerveza Palermo, posterior a 1897. K- Botella de cerveza tipo *india pale ale* de la firma escocesa William Younger & Co's.

Figura 9. A- Lata de conservas de hojalata abierta a cuchillo. B- Lata de tabaco marca “Hebra”. C- Lata de sardinas de origen francés, aún pueden verse la pintura y parte del texto impreso. D- Lata de sardinas de origen portugués, con su tapa extraída con llave. Se destaca el detalle de su soldadura artesanal.

Figura 10. Contenedores de gres. A- Botella cilíndrica de ginebra holandesa Erven Lucas Bols. B- Botella sinusoidal de cerveza inglesa con “baño de chocolate”. C- Botella sinusoidal de cerveza producida en Escocia. D- Botella con sello de la marca Santa Rosa de V. Buhler & Co.

Tabla 3. Objetos catalogados en el contexto “cultura material de la vida cotidiana” (Fuente: elaboración propia).

Categorías	Casa Maldonado	Donación SM	Mony Gundín	Salatino Mazzulli	Total general
Contenedores cerámicos	10	1	5	4	20
Recipientes cilíndricos de gres	10	1	2	3	16
Tinteros de gres			3	1	4
Contenedores de vidrio	59	2	28	48	137
Fragmentos de vidrio indeterminado	3				3
Fragmentos de vidrio posiblemente formateados	1				1
Recipientes cilíndricos de vidrio	20	1	24	28	73
Recipientes cuadrados de vidrio	35	1	4	20	60
Contenedores metálicos	12		1	7	20
Garrafas de plomo con gas carbónico				3	3
Latas	12		1	3	16
Tintero metálico				1	1
Elementos de uso personal	55		101	66	222
Dedales y agujas	1		1		2
Indumentaria civil	41		93	32	166
Instrumentos musicales	1		1		2
Juegos y juguetes			2		2
Monedas y medallas				3	3
Peines y peinetas			4	2	6
Piezas de equipaje	6				6
Pipas de caolín	4			29	33
Tijeras y otros elementos de corte	2				2
Enseres de uso doméstico	70	9	49	14	142
Bombillas	6		8	3	17
Elementos de cocción	8		1	3	12
Cubiertos			27	8	35
Vajilla	56	9	13		78
Herrajes y mobiliario	1		2	2	5
Aldabas				1	1
Candados				1	1
Cerraduras			1		1
Llaves	1		1		2
Otros	163		1	35	199
Precintos metálicos de botellas	163			35	198
Tulipa			1		1
Total general	370	12	187	176	745

Contexto militar

Los objetos más abundantes dentro de esta categoría corresponden a los restos de indumentaria y ornamento militar (Tabla 4). Los botones metálicos de uniforme militar (57%) y las hebillas y trabas de correa (19%) representan el 76% de este ítem (Figuras 11 y 12, respectivamente), lo cual no solo se explica porque son muy resistentes a la meteorización y se encuentran muy

representados en el registro arqueológico, sino también por la atracción que este tipo de objetos suele ejercer en los coleccionistas de bienes históricos. Les siguen en cantidad los restos textiles de uniforme (7%), los cuales van desde acumulaciones de fibras en muy mal estado hasta fragmentos que permiten ver la trama del tejido, su color y algunos vivos metálicos, en el caso de las charreteras (Figura 13). También existen numerosos restos de cuero correspondientes a fragmentos de calzado militar, tanto a partes de la suela

Figura 11. Botones metálicos de uniforme militar, llamados "botones de la Patria". Algunos conservan restos de tela.

Figura 12. Hebillas de corraje y de cinturón pertenecientes a uniformes del ejército.

como a partes ornamentadas de la caña de botas militares (Figura 14) que representan un 7% del subtotal, al igual que los ornamentos de uniforme, como mosquetones, trabas y remaches metálicos. Finalmente, el 2% está asignado a insignias militares metálicas que pueden referir al regimiento de pertenencia o al grado que ostentaba el uniformado (Figura 16).

Los restos de munición representan el 20% de los asignados al contexto militar, la mayoría de los cuales corresponde a fragmentos de vaina o de proyectil Remington .43 Spanish, aunque hay algunos ejemplares enteros bastante bien conservados. También hay balas de otros calibres, cartuchos y fulminantes de escopeta, vaina

de fusil (posiblemente Mauser), balas de revolver de diversos tipos y calibres (Figura 15).

Entre los restos humanos que se han asignado al contexto militar, hay numerosas partes de cráneo con signos de deformación térmica y un gran número de huesos largos, fundamentalmente metatarsos y metacarpos. Esta evidencia no se trata en detalle ya que excede los propósitos de este trabajo.

Como señalamos anteriormente, hay un número sorprendente de fragmentos de instrumentos musicales, la mayoría de ellos de trompeta o corneta de latón ($n=20$); además, hay dos pares de chinchines de bronce en perfecto estado. Siguiendo el

Figura 13. Restos de charreteras militares.

Figura 14. Restos de calzado militar.

orden descendente de representación, casi el 3% de los objetos de la categoría corresponde a armamento; la mayoría son bayonetas enteras o fragmentos asociados al fusil Remington, y también de otras armas de corte; entre ellas, un guardamanos de sable y un florete de esgrima. Los restos de armas de fuego corresponden al cuerpo central de una escopeta de dos caños, una pieza de fusil Remington (*rolling block*) y

a un revólver Smith & Wesson calibre .38 *special*, aunque existen dudas respecto de que este corresponda a evidencia extraída del sitio. En la categoría "Otros" se consignó una estaca de acero de una carpa, una pieza ornamental con figuras lanceoladas que simula una rama de laurel y una pieza de herraje; estas últimas, asignadas estilísticamente al mobiliario de campaña, aunque podrían ser de uso civil.

A. ELIGES

Figura 15. Arriba: Vainas y ojivas correspondientes a cartuchos *Remington* calibre .43 "Spanish". Abajo: Cartuchos de distintas armas y calibres, entre ellas una con sistema de espiga lateral (*Lefauchaux*).

Figura 16. Paño con medallas e insignias expuesto en el Museo Municipal Mony Gundín, de la localidad de Luis Beltrán.

Tabla 4. Objetos catalogados en el contexto militar (Fuente: elaboración propia).

Categorías	Casa Maldonado	Donación SM	Mony Gundín	Salatino Mazzulli	Total general
Ornamento e indumentaria militar	178	2	110	78	368
Botones militares	108		35	68	211
Hebillas y trabas de correa	20		46	3	69
Restos textiles de uniforme			26	5	31
Calzado	24	2			26
Ornamentos de uniforme	20		3	2	25
Insignias militares	6				6
Munición	66		28	14	108
Restos humanos	36	1			37
Instrumentos musicales	5		10	5	20
Armamento	5	1	4	4	14
Armas de corte	3	1	3	4	11
Armas de fuego	2		1		3
Otros			1	2	3

Materiales de construcción y objetos de trabajo

Los materiales más abundantes se agrupan en la categoría clavos, tornillos y grampas (Tabla 5). Los clavos, la mitad de estos forjados (Figura 17), representan el 97% del subtotal; y las tuercas, tornillos y grampas, el 3% restante. Le siguen los elementos de montura (Figura 18), que incluyen herraduras (63%),

frenos (19%) y estribos (17%), todos estos para caballos y para mulas, y un aro de carro. La categoría objetos industrializados indeterminados reúne ocho objetos que en la actualidad se encuentran bajo análisis. El conjunto de herramientas de campo incluye tres fragmentos de hachas de mano muy deterioradas, un pico en buen estado, restos de una piqueta y de una pala ancha (Figura 19), ambas muy meteorizadas.

Figura 17. Clavos de acero forjado.

Figura 18. Elementos de montura.

Figura 19. Restos de herramientas de trabajo (arriba: pico; abajo izquierda: piqueta; abajo derecha: pala).

Tabla 5. Materiales de construcción y objetos de trabajo (Fuente: elaboración propia).

Categorías	Casa Maldonado	Donación SM	Mony Gundín	Salatino Mazzulli	Total general
Clavos, tornillos y grampas	4	52		101	157
Clavos		52		100	152
Tuercas	2				2
Grampas	1			1	2
Tornillos	1				1
Elementos de montura	32		4	36	72
Herraduras	15			30	45
Frenos	13			1	14
Estribos	4		4	4	12
Aros y herrajes para carros				1	1
Objetos industrializados indeterminados	8				8
Indeterminados	8				8
Herramientas	5		1	1	7
Trabajos de campo	5		1	1	7
Total general	49	52	5	138	244

Contextos de construcción e infraestructura urbana

Finalmente, en esta categoría se han agrupado elementos vinculados al ferrocarril y al tendido de telégrafos (Figura 20). Si bien la llegada del tren fue posterior al abandono del pueblo, está registrado que el uso de sus instalaciones persistió por varias décadas. Por su parte, el telégrafo es contemporáneo a su ocupación.

Dentro de los materiales de infraestructura se encuentra un grupo de aisladores de porcelana correspondientes al tendido del telégrafo, muchos de estos pueden verse aún en el sitio arqueológico. Dentro de los objetos vinculados al ferrocarril, se han agrupado tres mecheros de cobre pertenecientes a faroles ferroviarios (Tabla 6).

Figura 20. Tanques de mecheros de faroles del FF.CC. y aisladores de porcelana para tendidos de telégrafo.

Tabla 6. Objetos pertenecientes al contexto de construcción e infraestructura urbana (Fuente: elaboración propia).

Categorías	Casa Maldonado	Salatino Mazzulli	Total general
Materiales de infraestructura		5	5
Aislador cerámico de telégrafo		5	5
Objetos vinculados al FFCC	3		3
Mechero de farol	3		3

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN

Antes de evaluar los resultados obtenidos, es preciso tener en cuenta que los restos materiales extraídos del sitio han sido seleccionados, ordenados y expuestos por los coleccionistas conforme con criterios estéticos propios, ya sea por su proximidad estilística, por sus connotaciones en el imaginario local o como parte de algún tipo de guion museográfico, generalmente alineado con la historiografía militar clásica. De

esta manera, se suele ubicar al Pueblo Avellaneda en los confines de los típicos relatos de fortines de frontera, aunque en realidad se trate de un emplazamiento urbano. En este sentido, en la Figura 21 puede observarse una suerte de *collage* expuesto en el museo Salatino Mazzulli, conformado por un conjunto de materiales de muy diversa índole y desprovistos de toda referencia contextual, los cuales fueron reunidos para formar la frase “Fuerte Avellaneda”, la cual evoca a una memoria social moldeada por una serie de relatos de frontera que giran

Figura 21. “Fuerte Avellaneda” (Museo Salatino Mazzulli).

en torno a la “guerra contra el malón” como mito de origen, no obstante, distanciado de la verdadera historia del pueblo.

De esta manera, es preciso tomar los datos obtenidos con cautela y evitar trazar correspondencias directas entre las proporciones de los objetos analizados presentes en las colecciones y los correlatos que pudieran existir en el propio sitio arqueológico. No sobra decir que los bienes patrimoniales han sido extraídos sin método ni registro, como consecuencia de lo cual se perdió en gran medida y de manera irreparable su contexto. Sin embargo, esto no significa que no sea posible obtener información positiva que pueda surgir del estudio de estos materiales y que resulte valiosa para conocer detalles de la cotidianidad de la vida en el pueblo a partir del estudio de su cultura material.

En primer lugar, queda claro que la vida en el pueblo estuvo muy marcada por una fuerte impronta militar, cuya mayor expresión es la enorme cantidad de restos de uniforme encontrados, sobre todo de los típicos botones metálicos “Patria” (Leoni 2009), estampados con el escudo nacional, y restos de hebillas y trabas de correa. Se destaca la cantidad y, sobre todo, la variedad de restos de proyectiles que sobrepasa el rango de calibres del estándar del Ejército Argentino para esa época (confrontar con Leoni 2009). Un pequeño conjunto de insignias (Figura 16), da cuenta de la pertenencia a los regimientos 3 de Caballería de Línea, al mando del coronel Conrado Villegas, y al 6 de Infantería de Línea, al mando del teniente coronel Lorenzo Vintter; otras, con las letras G y P podrían referir al regimiento General Paz, posiblemente debido a la movilidad de efectivos entre los distintos grupos. También se distinguen monedas acuñadas en Chile y Uruguay y botones de uniforme pertenecientes a la Armada Argentina. Del mismo

modo, se destaca la presencia de algunas piezas de armamento; una perteneció a un fusil Remington, el característico *rolling block* correspondiente al mecanismo de retrocarga, y la parte central de una escopeta recortada de doble cañón. Por otro lado, hay varias armas de puño, como cuchillos de caza, fragmentos de sables y bayonetas, y un florete de esgrima francés, lo que nos lleva a especular sobre una posible distinción de escalafón.

Si bien las referencias a la presencia militar son numerosas, la señal más fuerte proviene de la vida civil. Los materiales que más abundan se vinculan con el consumo de bebidas alcohólicas, dado que predominan los restos de limetas de ginebra y botellas de vino y cerveza y, en menor medida, otras bebidas como Hesperidina, licores, vermouths, aguas carbonatadas, y bebidas “medicinales”. Las publicidades que se mostraban en los principales diarios y revistas que circulaban en Buenos Aires dan cuenta de su intrincada integración con las redes del comercio global y del acceso al consumo de las marcas más famosas provenientes de las grandes capitales europeas y de EE.UU. Los habitantes del Pueblo Avellaneda pudieron acceder a una amplia variedad de estos productos, seguramente con una distinción de clase que se puede inferir a partir de la evidencia que arrojan estas colecciones. Además de las botellas de consumo masivo, se pueden encontrar contenedores que denotan un acceso diferencial a mercaderías más exclusivas, como las botellas de Champagne y los vinos de Burdeos, además de otras rarezas, como una botella de cuello *codd*, conocidas como “botellas a bolita”, para bebidas carbonatadas, y un sifón para fabricar soda tipo *sparkets*, aunque es muy probable que su introducción al país haya sido posterior al abandono del pueblo.

Lo mismo ocurre con otro tipo de contenedores, como las latas de conserva, especialmente las de sardinas, muy abundantes en el sitio arqueológico y en las colecciones. Algunas de estas latas permiten establecer el origen de los productos, por ejemplo, las sardinas “Chancerelle & C”, de origen francés, y otras rotuladas con la frase “*Packed in Portugal*”. También la tecnología aplicada en las soldaduras permite determinar la época en que se realizó su producción; en el caso de los ejemplares analizados, se trata de procesos artesanales que los ubican en el período estudiado (Rock 1981, 1984, 1987).

Otro aspecto para destacar es la cronología: el análisis de los materiales que conforman las colecciones da cuenta de la presencia de numerosos objetos introducidos luego del abandono del pueblo hasta las primeras décadas del siglo XX. Esto podría ser explicado a partir de algunas referencias documentales, las cuales indican que, luego del traslado a la actual ubicación de la ciudad, las antiguas postas de carretas continuaron operando en el antiguo cruce de caminos, lo que supone la permanencia de mínimas estructuras logísticas asociadas a esa actividad (Ruffini 2003). También hay referencias testimoniales acerca de que las casas abandonadas fueron utilizadas por un tiempo por los parientes de Namuncurá, luego de haber sido despojados de sus tierras, y del uso del predio por parte de oficiales del ejército para el pastoreo de ganado (Vaulx [1901]2008).

A pesar del daño causado al conjunto patrimonial contenido en estas colecciones, es necesario destacar que estas han sido abiertas al público en general con el afán de contribuir al conocimiento de la historia local, lo cual se hizo sin ninguna ambición de lucro y sobre la base de un gran esfuerzo personal por parte de sus poseedores. Las

personas que continúan al frente de estos museos siguen siendo el sostén principal de su funcionamiento, aunque cuenten con apoyo de los respectivos municipios. La gestión, mantenimiento y cuidado de estas instituciones, así como la promoción de actividades comunitarias para conectar a los vecinos con su historia, depende de la voluntad de personas longevas o que deben desatender sus propias actividades personales para dedicar tiempo al museo. Entendemos que las instituciones provinciales y municipales deben prever soluciones estructurales para resguardar y registrar estos bienes conforme con las leyes de protección del patrimonio arqueológico y paleontológico, y ponerlos en valor, atendiendo a la importancia patrimonial que encierran y a la necesidad de reforzar los lazos identitarios locales sobre la base de la construcción de una mirada plural y abarcativa de la historia regional.

NOTAS

¹Museo Salatino Mazzulli: Alsina 1452, Choele Choel, provincia de Río Negro (39°17'45.55"S; 65°39'15.08"O).

²Museo Municipal Mony Gundín: Avenida Sarmiento 584, Luis Beltrán, provincia de Río Negro (39°18'27.98"S; 65°46'0.34"O).

³Museo Histórico Regional de Choele Choel, Curú Leuvú s/n° y calle 206, Choele Choel, provincia de Río Negro (39°16'49.79"S; 65°40'22.49"O).

AGRADECIMIENTOS

En primer lugar, queremos agradecer a don José Salatino Mazzulli, quien nos abrió las puertas de su casa-museo con una amabilidad y cordialidad estremecedoras. También a los Amigos del Museo Regional de

Choele Choel, muy especialmente a Lilianna Zacarías y a Evaristo “Pucho” Navarro, con quienes nos une un gran afecto personal y la pasión por la historia; su colaboración con nuestras investigaciones resulta inestimable.

BIBLIOGRAFÍA

- Bagaloni, V.N. 2017. Aporte al estudio de materiales vítreos en contextos fronterizos y rurales: la casa de negocio Chapar (partido de Gonzales Chaves, provincia de Buenos Aires). *Intersecciones en Antropología* 18: 113-118.
- Bagaloni, V.N. y L. Carrascosa Estenoz. 2013. Estudio de huellas producidas con objetos de metal durante el último cuarto del S. XIX en el sitio La Libertad (partido de San Cayetano, Buenos Aires, Argentina). *Revista del Museo de La Plata*, 13 (87): 375-393.
- Bagaloni, V.N. y V. Martí. 2013. Ajustes metodológicos para el análisis macroscópico del gres cerámico. Estudio de conjuntos arqueológicos del sudeste bonaerense (siglo XIX). *Arqueología* 19 (2): 219-243.
- Eliges, A.C. 2016. Los materiales del Pueblo Avellaneda (1879-1882) en la colección Salatino Mazzulli (Choele Choel, Pcia. de Río Negro). *Serie Monográfica y didáctica - Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo*: 271-277. San Miguel de Tucumán.
- Eliges, A.C. 2017. Avances en la investigación del “segundo Pueblo Avellaneda”. Choele Choel (Río Negro, 1879-1882). *X Jornadas de Arqueología de la Patagonia, libro de resúmenes*: 65. Puerto Madryn.
- Galíndez, B. 1940. *La conquista del Desierto. Documentos relacionados con las expediciones a Santa Cruz y Río Negro, ordenada una y realizada otra por el ministro de Guerra y Marina, General Julio A. Roca*. Araujo, Buenos Aires.
- González de Bonaveri, M.I. y V. Pedrotta. 2006. Los materiales sintéticos. Producción y análisis de cerámicas arqueológicas. En *El modo de hacer las cosas. Artefactos y ecofactos en Arqueología*: 187-231, editado por Pérez de Micou, C. Facultad de Filosofía y Letras-UBA, Buenos Aires.
- González Lonzième, E. 1977. *La Armada en la conquista del desierto*. EUDEBA, Buenos Aires.
- Leoni, J.B. 2009. Armar y vestir al ejército de la nación: los artefactos militares del Fuerte General Paz (Carlos Casares, Provincia de Buenos Aires) en el marco de la construcción del estado nacional y la guerra de frontera. *Intersecciones en Antropología* 10: 167-182.
- Lyman, L. 1994. *Vertebrate taphonomy*. Cambridge University Press, Cambridge.
- Mengoni Goñalons, G. 1999. *Cazadores de guanacos de la estepa patagónica*. Sociedad Argentina de Antropología, Buenos Aires.
- Moreno, P. 1994. El vidrio en Buenos Aires desde el siglo XVII. *Centro de Arqueología Urbana* 22: 1-44.
- Moreno, P. 1997. *Botellas cuadradas de ginebra. Estudio de la forma y procesos de fabricación desde mediados del siglo XVIII hasta principios del XX*. Mariana Moreno, Buenos Aires.
- Orton, C., P. Tyers y A.C. Vince. 1997. *La cerámica en arqueología*. Crítica, Barcelona.
- Pedrotta, V. y V. Bagaloni. 2006. Resultados preliminares del análisis de los materiales vítreos del sitio Arroyo Nieves 2 (Olavarría, Provincia de Buenos Aires). *Estudios de Arqueología Histórica. Museo de Río Grande, Tierra del Fuego*: 97-107.
- Pifferetti, A. 1997. Estudio de materiales metálicos de Santa Fe La Vieja, recuperados en ámbitos domésticos, religiosos y de otras áreas de actividad. *Actas del XII Congreso Nacional de Arqueología Argentina*: 159-183. La Plata.
- Rock, J.T. 1981. Tin cans: notes and comments. *Klamath National Forest, Region 5, U.S.D.A. Forest Service, California*.
- Rock, J.T. 1984. Cans in the countryside. *Historical Archaeology* 18(2): 97-111.
- Rock, J.T. 1987. *A brief commentary on cans*. Cultural Resource Management, California.
- Ruffini, M. 2003. Estado nacional y territorios. Notas

- sobre la economía rionegrina en la etapa de los gobiernos militares (1884-1898). *Mundo Agrario*, 3 (6). Consultado el 13 de septiembre de 2016. <https://bit.ly/3ruCim8>
- Salatino Mazzulli, J. 2005. *Apuntes de un buscador de cosas*. Mimeo, Choele Choel.
- Schávelzon, D. 1991. *Arqueología histórica de Buenos Aires: la cultura material porteña de los siglos XVIII y XIX*. Corregidor, Buenos Aires.
- Undiano y Gastelú, S. [1796] 1969. Proyecto de traslación de las fronteras de Buenos Aires al río Negro y Colorado. En *Colección de obras y documentos relativos a la historia... de las provincias del Río de la Plata*, Tomo II: 493-512, editado por De Angelis P. Plus Ultra, Buenos Aires.
- Vaulx, H. de [1901] 2008. *Viaje a la Patagonia, 1896*. Asociación Punta Cuevas, Puerto Madryn.
- Walther, J.C. [1946] 1980. *La conquista del desierto. Síntesis histórica de los principales sucesos ocurridos y operaciones militares realizadas en La Pampa y Patagonia, contra los indios (años 1527 -1885)*. EUDEBA, Buenos Aires.
- Zeballos, E.S. 1881. *Descripción amena de la República Argentina, Tomo 1. Viaje al país de los Araucanos*. Imprenta de Jacobo Peuser, Buenos Aires.